

KOLLABORATIV O‘QITISHDA KO‘P KOMPLEMENTLI BAHOLASH BOSQICHLARI

Xalilova Nasiba Djamolovna

Tayanch doktorant, Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628259>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kollaborativ o‘qitish jarayonida baholash masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta‘lim paradigmasida kollaborativ o‘qitish talabalarning faolligi, mustaqil fikrlashi va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, jamoaviy ta‘limni samarali tashkil etishda baholash mezonlarining aniqligi va adolatligi asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Maqolada individual va jamoaviy baholash, formatif (shakllantiruvchi) va summativ (yakuniy) baholash, o‘zaro baholash (peer assessment) hamda o‘zini baholash (self-assessment) mezonlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari kollaborativ o‘qitishda ko‘p komponentli baholash tizimi talabalarining mas‘uliyatini oshirish, o‘quv jarayoniga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytirish va ta‘lim natijalarini yaxshilashga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kollaborativ o‘qitish, baholash mezonlari, formatif baholash, summativ baholash, o‘zaro baholash, o‘zini baholash, ta‘lim sifati.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические и практические аспекты оценки в процессе коллаборативного обучения. Коллаборативное обучение занимает важное место в современной образовательной парадигме, поскольку способствует развитию активности студентов, критического мышления и навыков командной работы. Вместе с тем одной из ключевых проблем коллективного обучения остается разработка четких, объективных и справедливых критериев оценки. В статье анализируются индивидуальная и групповая оценка, формативное и суммативное оценивание, взаимное оценивание и самооценка. Результаты исследования показывают, что многокомпонентная система оценки в коллаборативном обучении способствует повышению ответственности студентов, их учебной мотивации и качества образовательных результатов.

Ключевые слова: коллаборативное обучение, критерии оценивания, формативное оценивание, суммативное оценивание, взаимное оценивание, самооценка

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of assessment in collaborative learning. Collaborative learning plays a significant role in the modern educational paradigm, as it contributes to the development of student engagement, independent and critical thinking, and teamwork skills. However, one of the major challenges of collaborative learning remains the establishment of clear, transparent, and fair assessment criteria. The paper examines individual and group assessment, formative and summative assessment, peer assessment, and self-assessment. The findings indicate that a multi-component assessment system in collaborative learning enhances student responsibility, learning motivation, and overall educational outcomes.

Keywords: collaborative learning, assessment criteria, formative assessment, summative assessment, peer assessment, self-assessment.

Kirish

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida an‘anaviy, o‘qituvchi markazlashgan yondashuvdan voz kechilib, talabaning faol ishtirokiga asoslangan zamonaviy pedagogik texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Ushbu jarayonda kollaborativ o‘qitish muhim pedagogik yondashuv sifatida qaralib, u talabalarni kichik guruhlarda hamkorlikda ishlashga, muammolarni birgalikda hal etishga va bilimlarni ijtimoiy muloqot orqali egallashga yo‘naltiradi.

Kollaborativ o‘qitish jarayonida bilim va ko‘nikmalar bilan bir qatorda, muloqot madaniyati, liderlik, mas‘uliyat, o‘zaro hurmat va hamkorlik kabi ijtimoiy kompetensiyalar shakllanadi. Biroq mazkur yondashuvning samaradorligi ko‘p jihatdan baholash tizimining to‘g‘ri tashkil etilishiga bog‘liq. An‘anaviy baholash usullari, asosan, individual natijalarga yo‘naltirilgan bo‘lib, jamoaviy faoliyatdagi shaxsiy hissani to‘liq aks ettira olmaydi. Shu sababli kollaborativ o‘qitishda baholash mezonlarini ilmiy asosda ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi kollaborativ o‘qitishda qo‘llaniladigan baholash mezonlarini tahlil qilish va samarali baholash tizimini ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- kollaborativ o‘qitishda baholashning nazariy asoslarini o‘rganish;
- formatif va summativ baholashning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- individual va jamoaviy baholash uyg‘unligini tahlil qilish;
- o‘zaro baholash va o‘zini baholashning ta‘lim jarayonidagi ahamiyatini asoslash;
- samarali baholash tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy xulosalar berish.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot kollaborativ o‘qitish jarayonida baholash mezonlarining samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda aralash (mixed-method) tadqiqot metodologiyasi qo‘llanildi [4;336-b]. Ushbu yondashuv miqdoriy va sifat tahlili usullarini uyg‘unlashtirish orqali baholash tizimining nafaqat yakuniy natijalarga, balki o‘quv jarayonining o‘ziga bo‘lgan ta‘sirini chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotda miqdoriy metodlar orqali baholash mezonlarining talabalarining faolligi, mas‘uliyati va o‘quv natijalariga ta‘siri statistik jihatdan aniqlangan bo‘lsa, sifat metodlari yordamida talabalar va guruhlar o‘rtasidagi hamkorlik jarayonlari, o‘zaro muloqot va refleksiya holatlari tahlil qilindi [3; 5–31-b]. Tadqiqot Navoiy davlat universitetining ingliz tili va adbiyoti yo‘nalishida tahsil olayotgan 3–4-bosqich talabalari ishtirokida o‘tkazildi. Umumiy hisobda tadqiqotga 96 nafar talaba jalb qilindi. Ishtirokchilar tasodifiy (random) tanlash usuli asosida 4–5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratildi. Guruhlarni shakllantirishda talabalar bilim darajasi va akademik faolligining nisbatan muvozanatda bo‘lishiga e‘tibor qaratildi [8; 168]. Tadqiqot bir semestr davomida olib borilib, ushbu davrda talabalar bilan kollaborativ o‘qitishga asoslangan amaliy mashg‘ulotlar, muammoli topshiriqlar va guruhli loyihalar tashkil etildi. Ma‘lumotlarni yig‘ish jarayonida bir nechta tadqiqot vositalaridan foydalanildi:

1-jadval. Tadqiqotda qo‘llanilgan metodlar va vositalar

Metod / vosita	Maqsadi
Kuzatuv	Talabalar faolligi va guruh ichidagi hamkorlikni aniqlash
So‘rovnoma (anonim)	Talabalarining baholash tizimiga bo‘lgan munosabatini

	o‘rganish
Reyting jadvallari	Individual va jamoaviy natijalarni qayd etish
O‘zaro baholash (peer assessment)	Guruh a‘zolarining hissasini baholash
O‘zini baholash (self-assessment)	Refleksiya va o‘z faoliyatini tahlil qilish
Kuzatuv varaqalari	Jarayon ko‘rsatkichlarini aniqlash

Tadqiqotda kollaborativ o‘qitishga moslashtirilgan baholash mezonlari ishlab chiqildi va ular uch asosiy komponentga ajratildi:

1-rasm. Kollaborativ o‘qitishda baholash komponentlari

- Individual hissa – talabning mashg‘ulotlardagi faolligi, mas’uliyati, topshiriqlarni bajarish sifati va tashabbuskorligi;
- Jamoaviy natija – guruh tomonidan yaratilgan yakuniy mahsulotning sifati, muammoni hal etish darajasi va guruh a‘zolari o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligi;
- Jarayon ko‘rsatkichlari – muloqot sifati, o‘zaro yordam, refleksiya va hamkorlik madaniyati.

Mazkur mezonlar asosida formatif baholash o‘quv jarayoni davomida muntazam amalga oshirildi, summativ baholash esa semestr oxirida umumiy natijalarni aniqlash uchun qo‘llanildi [9;b-344–360].

Asosiy qism

Kollaborativ o‘qitish jarayonida baholash tizimi ta’lim samaradorligini ta’minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda kollaborativ o‘qitish talabalarning bilimni birgalikda konstruksiya qilishi, o‘zaro muloqot orqali chuqur tushunishga erishishi va mas’uliyatni bo‘lishib bajarishini ta’minlovchi pedagogik yondashuv sifatida talqin etiladi [2;b-

389]. Shu nuqtai nazardan, baholash faqatgina o‘quv faoliyatining yakuniy natijasini aniqlash bilan cheklanib qolmasdan, o‘rganish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olishi lozim.

Kollaborativ o‘qitishda baholashning muhim jihatlaridan biri individual hissani aniqlashdir. Har bir talabaning guruh ishiga qo‘shgan hissasi faollik, mas’uliyat, topshiriqlarni bajarish sifati va tashabbuskorlik kabi ko‘rsatkichlar orqali baholanadi. E.F.Barkley ta’kidlanganidek, individual hissaning aniq baholanmasligi guruh ishida “passiv talaba” muammosini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli formatif baholash va o‘zini baholash mexanizmlaridan foydalanish talabaning shaxsiy mas’uliyatini oshirishga xizmat qiladi [1;b-416].

Baholash tizimining ikkinchi muhim komponenti jamoaviy natija hisoblanadi. D.W.Johnson fikriga ko‘ra jamoaviy natija guruh tomonidan yaratilgan yakuniy mahsulot sifati, muammoni hal etish darajasi va taqdimot samaradorligi orqali aniqlanadi [6;b-85–118]. Kollaborativ o‘qitish bo‘yicha tadqiqotlarda jamoaviy baholash summativ baholash bilan uyg‘un holda qo‘llanilganda, talabalar o‘rtasida hamkorlik kuchayishi va umumiy maqsad sari intilish shakllanishi qayd etiladi. Bu jarayon talabalarning ijtimoiy va akademik kompetensiyalarini bir vaqtda rivojlantiradi [10;b-249–276].

Uchinchi komponent jarayon ko‘rsatkichlari kollaborativ o‘qitishning eng muhim, ammo ko‘pincha yetarlicha baholanmaydigan jihatidir. Jarayon ko‘rsatkichlariga muloqot sifati, o‘zaro yordam, refleksiya va hamkorlik madaniyati kiradi. K.A.Bruffee, tadqiqotlarida jarayonni baholash talabalarning chuqur o‘rganishini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan. Formatif baholash jarayon davomida muntazam fikr-mulohaza berish orqali talabalarning xatolarini erta aniqlash va tuzatish imkonini beradi[5;b-240]. Shu tariqa, individual hissa, jamoaviy natija va jarayon ko‘rsatkichlarining uyg‘un baholanishi kollaborativ o‘qitish samaradorligini oshiruvchi kompleks baholash tizimini shakllantiradi[7;b-199–218]

Natija va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kollaborativ o‘qitishda ko‘p komponentli baholash tizimi qo‘llanilgan guruhlarda talabalar faolligi va mas’uliyati sezilarli darajada oshgan. Individual hissaning formatif baholash orqali muntazam nazorat qilinishi talabalarni mashg‘ulotlarda faol ishtirok etishga undagan va topshiriqlarga mas’uliyat bilan yondashishni ta’minlagan. Jamoaviy natijalarni summativ baholash bilan uyg‘unlashtirish guruh a‘zolari o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik va hamkorlikni kuchaytirgan. Tadqiqot jarayonida talabalar guruh muvaffaqiyati ularning umumiy sa’y-harakatlariga bog‘liqligini anglab yetganliklarini qayd etdilar. Bu holat kollaborativ o‘qitishda ijobiy ijtimoiy munosabatlarning shakllanishiga xizmat qilgan.

Jarayon ko‘rsatkichlarini baholash natijalari esa talabalar o‘rtasidagi muloqot sifati, o‘zaro yordam va refleksiya darajasi yuqori ekanligini ko‘rsatdi. Formatif baholash asosida berilgan muntazam fikr-mulohazalar talabalarni o‘z faoliyatini tahlil qilishga va keyingi bosqichlarda uni takomillashtirishga undagan. Ushbu natijalar PDF manbada keltirilgan xulosalar bilan mos keladi, ya’ni baholash jarayonining o‘rganishga yo‘naltirilgan bo‘lishi ta’lim samaradorligini oshiradi. Muhokama natijalari shuni ko‘rsatdiki, faqat summativ baholashga asoslangan yondashuv kollaborativ o‘qitishning barcha imkoniyatlarini ochib bera olmaydi. Aksincha, formatif baholash, o‘zaro baholash va o‘zini baholash mexanizmlarining integratsiyasi ta’lim jarayonini yanada samarali qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kollaborativ o‘qitishda baholash tizimi kompleks va ko‘p komponentli bo‘lishi zarur. Individual hissa, jamoaviy natija va jarayon ko‘rsatkichlarini qamrab olgan baholash tizimi talabalarning nafaqat akademik yutuqlarini, balki ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, formatif baholash kollaborativ o‘qitishda yetakchi rol o‘ynaydi, chunki u o‘rganish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi va talabalarni faol sub‘ektga aylantiradi. Summativ baholash esa jamoaviy faoliyatning yakuniy natijalarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta‘lim muassasalarida kollaborativ o‘qitishni samarali tashkil etish uchun baholash tizimini qayta ko‘rib chiqish va uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Ushbu yondashuv ta‘lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barkley E.F., Major C.H., Cross K.P. Collaborative learning techniques: A handbook for college faculty / E.F. Barkley, C.H. Major, K.P. Cross. – 2-nashr. – San Francisco: Jossey-Bass, 2014. – 416 p.
2. Biggs J., Tang C. Teaching for quality learning at university / J. Biggs, C. Tang. – 4-nashr. – Maidenhead: Open University Press, 2011. – 389 p.
3. Black P., Wiliam D. Developing the theory of formative assessment // Educational Assessment, Evaluation and Accountability. – 2009. – Vol. 21, №1. – P. 5–31.
4. Boud D., Falchikov N. Rethinking assessment in higher education: Learning for the longer term / D. Boud, N. Falchikov. – London: Routledge, 2007. – 336 p.
5. Bruffee K.A. Collaborative learning: Higher education, interdependence, and the authority of knowledge / K.A. Bruffee. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. – 240 p.
6. Johnson D.W., Johnson R.T., Smith K.A. Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory // Journal on Excellence in University Teaching. – 2014. – Vol. 25, №3–4. – P. 85–118.
7. Nicol D., Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice // Studies in Higher Education. – 2006. – Vol. 31, №2. – P. 199–218.
8. Sadikov A., Karimova D. Oliy ta‘limda kollaborativ o‘qitish texnologiyalari / A. Sadikov, D. Karimova. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 168 b.
9. Slavin R.E. Instruction based on cooperative learning // Handbook of research on learning and instruction / R. Mayer, P. Alexander (tahr.). – New York: Routledge, 2011. – B. 344–360.
10. Topping K.J. Peer assessment between students in colleges and universities // Review of Educational Research. – 1998. – Vol. 68, №3. – P. 249–276.